

AI-ADAPTIV TA’LIM TIZIMLARINING PEDAGOGIK VA DASTURIY KOMPONENTLARI

Allamuratova Venera Ziuatdinovna

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’lim vazirligi, Respublika ta’lim markazi informatika fani metodisti pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doctori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19689307>

Annotatsiya: Mazkur tezisda su‘niy intellekt asosida ishlovchi adaptiv ta’lim tizimlarning pedagogik va dasturiy komponentlari tahlil qilinadi. Adaptiv ta’lim texnologiyalari o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta’lim jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Аннотация: В статье анализируются педагогические и программные компоненты адаптивных образовательных систем на основе искусственного интеллекта. Адаптивные образовательные технологии служат для оптимизации образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

Abstract: This article analyzes the pedagogical and software components of adaptive educational systems based on artificial intelligence. Adaptive educational technologies are used to optimize the educational process, taking into account the individual characteristics of students.

Kalit so‘zlar: suniy intellekt, adaptiv ta’lim, raqamli ta’lim, individual ta’lim, algoritmik tafakkur, o‘quv jarayoni, monitoring, feedback.

Ключевые слова: искусственный интеллект, адаптивное обучение, цифровое обучение, индивидуальное обучение, алгоритмическое мышление, процесс обучения, мониторинг, обратная связь.

Keywords: artificial intelligence, adaptive learning, digital learning, individual learning, algorithmic thinking, learning process, monitoring, feedback.

Kirish: Hozirgi kunda butun dunyoda umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quvchilari uchun axborot kommunikatsion resurslaridan keng foydalanish orqali sifatli ta’lim olish hamda ta’lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo‘llash imkoniyatlarini yanada rivojlantirish alohida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. UNESCO tomonidan qabul qilingan 2030-yilgacha xalqaro kontsepsiyasida - Butun hayot davomida sifatli bilim olishga imkoniyat yaratish dolzarb vazifa sifatida belgilangan [1]. Sifatli ta’lim berish, bilim ko‘nikma va malaka hamda qobiliyatlarini rivojlantirishning, raqamli texnologiyalari jarayoniga tadbiiq etilgan.

UNESCO tavsiyalariga ko‘ra, sun‘iy intellekt asosidagi ta’lim tizimlari inson markazli yondashuvga asoslanishi, ta’limda tenglik va inklyuzivlikni ta’minlashi hamda o‘qituvchining pedagogik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashi zarur. Ushbu yondashuvda o‘quvchi shaxsining ehtiyojlari, qobiliyatlari va o‘zlashtirish darajasi ustuvor ahamiyat kasb etadi[2].

Jahon miqyosida raqamli transformaciya jarayonlarining jadal rivojlanishi ta’lim tizimiga ham tub o‘zgarishlar kiritmoqda. Hususan, sun‘iy intellekt (AI) texnologiyalarining ta’lim sohasiga kirib kelishi o‘qitish jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda. An‘anaviy ta’lim modellarida barcha o‘quvchilarga bir hil mazmundagi materiallar taqdim etilsa, zamonoviy yondashuvlar esa har bir o‘quvchining individual xususiyatlarini inobatga olishni talab etmoqda.

Shu nuqtai nazardan, AI-adaptiv ta'lim tizimlari alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu tizimlar o'quvchilarning bilim darajasi, o'rganish sur'ati kognitiv hususiyatlari va qiziqishlarni tahlil qilgan holda, ular uchun moslashtirilgan o'quv traektoriyasini shakllantiradi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirish, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish va o'quv jarayonini individuallashtirish imkonini beradi.

Zamonaviy ta'lim muhitida adaptiv texnologiyalarni joriy etish nafaqat o'quvchilarning bilim olish jarayonini optimallashtiradi, balki o'qtuvchilar faoliyatini ham samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Chunki bunday tizimlar orqali o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi haqida aniq ma'lumotlar olish, tahlil qilish va tegishli pedagogik qarorlar qabul qilish imkoniyati yaratiladi.

AI-adaptiv ta'lim tizimlarining samarali ishlash esa ularning pedagogik va dasturiy komponentlarining o'zaro uyg'unlig'iga bog'liq. Pedagogik komponentlar ta'lim mazmun, metodlari va didaktik yondashuvlarni belgilasa, dasturiy komponentlar esa mazkur jarayonlarni texnik jihatdan ta'minlaydi, ma'lumotlarni qayta ishlaydi va intellektual tahlilni amalga oshiradi.

Shu sababli, AI-adaptiv ta'lim tizimlarining pedagogik va dasturiy komponentlarini ilmiy jihatdan tahlil qilish, ularning o'zaro integratsiyasini takomillashtirish va amaliyotga samarali joriy etish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

AI-adaptiv ta'lim tizimlari ikki asosiy uyunalish-pedagogika va axborot texnologiyalari integratsiyasi natijasida vujudga kelgan. Pedagogik komponentlar ta'lim mazmuni va metodologiyasini belgilasa, dasturiy komponentlar esa ushbu jarayonni texnik va intellectual jihatdan ta'minlaydi.

Pedagogik komponentlar va dasturiy komponentlar quyidagicha:

Pedagogik komponentlar ta'lim jarayonining mazmuni metodlari va didaktik asoslarini belgilaydi hamda o'quvchining individual hususiyatlarini hisobga olgan holda o'qitishning tashkil etishga xizmat qiladi. Ushbu komponent quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi: individuallashtirish, bosqichli o'qitish, kognitiv rivojlanishni hisobga olish, tezkor baholash va teskari aloqa (feedback), motivaciya va faol o'qitish usullari. Mazkur yondashuvlar Lev Vygotsky[3], Jean Piaget[4], B.F.Skinner[5] va Benjamin Bloom[6] kabi olimlarning nazariyalari asosida shakllangan.

Dasturiy komponentlar esa adaptive ta'lim tizimlarining texnik va intellectual asosini tashkil etadi. Ushbu komponentlar orqali o'quvchilar haqidagi ma'lumotlar yig'iladi, qayta ishlanadi va tahlil qilinadi hamda ta'lim mazmuni avtomatik ravishda moslashtiriladi. Dasturiy komponentlar tarkibiga ma'lumotlar bazasi, mashinali o'qitish algoritmlari, o'quvchi modeli(user model), kontentni boshqarish tizimlari (LMS/CMS) va analitik modular kiradi. Bu uyulishdagi ilmiy ishlar John Anderson[7], Jaime Carbonell[8], Beverly Oark Woolf[9] hamda Rose Luckin[10] tomonidan ishlab chiqilgan.

Demak, pedagogik va dasturiy komponentlar o'zaro bog'liq holda faoliyat yuritib, AI-adaptiv ta'lim tizimlarining samaradorligini ta'minlaydi. Pedagogik komponentlar ta'lim mazmuni va metodologiyasini belgilasa, dasturiy komponentlar ushbu jarayonini amalga oshirish va optimallashtirishni ta'minlaydi.

Xulosa

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, ayniqsa suniy intellekt asosidagi echimlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ananaviy ta'lim usullari o'quvchilarning individual ehtiyojlarini to'liq hisobga olish imkonini bermasligi natijasida bilimlarni o'zlashtirishda farqlar yozaga kelmoqda. AI-adaptiv ta'lim tizimlari esa

mazkur muammoni hal etishga qaratilgan bo‘lib, har bir o‘quvchi uchun shaxsiylashtirilgan ta’lim muhitini yaratish imkonini beradi. Shu bilan birga, ushbu tizimlar orqali o‘quv jarayonini avtomatlashtirish, monitoring qilish va tahlil qilish imkoniyatlari kengaydi.

Ayniqsa, umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘quvchilarning axborot kompetensiyalarini rivojlantirishda adaptiv ta’lim texnologiyalarning o‘rni beqiyosdir. Shu nuqtai nazardan, AI-adaptiv ta’lim tizimlarning pedagogik va dasturiy komponentlarini tadqiq qilish va takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son 2020 yil 5 oktyabrdagi “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Guidance for Policy-makers.-Paris,2021.
3. Lev Vygotsky Л.С. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.* – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
4. Jean Piaget Ж. *The Psychology of Intelligence.* – London: Routledge, 1950.
5. B. F. Skinner Б.Ф. *The Technology of Teaching.* – New York: Appleton-Century-Crofts, 1968.
6. Benjamin Bloom Б. *Taxonomy of Educational Objectives.* – New York: Longmans, Green, 1956.
7. John Anderson Дж. *Rules of the Mind.* – Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1993.
8. Jaime Carbonell Дж. “AI in CAI: An Artificial Intelligence Approach to Computer-Assisted Instruction” // IEEE Transactions, 1970.
9. Beverly Park Woolf Б.П. *Building Intelligent Interactive Tutors.* – Morgan Kaufmann, 2009.
10. Rose Luckin P. *Machine Learning and Human Intelligence.* – London: UCL IOE Press, 2018.